

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2025

ЖИЛД 10
СОҢ 4

2025

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
05.09.2025

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 4

Бош мухаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош мухаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон
геномикаси институти директор ўринбосари,
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

DSc, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалджанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар тери-таносил
касаликлари ва ОИТС кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари доктори,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факультети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.

Миржурев Элбек Миршавкатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон

Тагаев Шерқабул Бойқабдулович

тиббиёт фанлари доктори, хирургия кафедраси
доценти Тошкент давлат стоматология институти.
ORCID: 0009-0004-7661-9253.

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, Заместитель директора Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета. **ORCID ID:** 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

DSc, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт **ORCID ID:** 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, доцент кафедры Дерматовенерологии, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и переподготовки детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института **ORCID ID:** 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджураев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Тагаев Шеркабул Бойкабулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Ташкентский государственный стоматологический институт. **ORCID:** 0009-0004-7661-9253.

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Deputy Director of the Institute
of Immunology and Human Genomics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*DSc, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Docent the Department of
Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology
and AIDS, ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Tagaev Sher Kabul Baykabulovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
of Surgery Department, Tashkent State Dental Institute
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

- Babazhanova Shakhida Dadazhanovna, Ibragimova Feruza Abdikarimovna, Abdurakhmanova Zilola Hamidullah kizi**
ORGAN-PRESERVING TACTICS IN CASE OF OVARIAN TORSION IN ADOLESCENT GIRLS.....11
- Jilonova Asalkhon Nigmatillo qizi, Nasirova Khurshidakhon Kudratullaevna, Shodieva Khurshida Tukhtasinovna**
RELATIONSHIP BETWEEN HYPOTHYROIDISM AND THE STATE OF OVARIAN RESERVE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH INFERTILITY.....21
- Khamrayev Khumoyun Khamzayevich**
HYGIENE ISSUES IN PREGNANT WOMEN IN THE CONTEXT OF UROLOGICAL DISEASES.....27
- Rizaeva Malika Abdumanonovna, Kattakhodjaeva Makhmuda Khamdamovna, Rizaev Jasur Alimdjanovich**
MOLECULAR AND REGENERATIVE INNOVATIONS IN GYNECOLOGY: INTEGRATION PERSPECTIVES IN THE POST-COVID ERA.....31
- Sirojiddinova Khiromon Nuriddinovna**
PATHOGENETIC VALUES OF IMMUNE COMPLEXES DURING INTRAUTERINE INFECTION.....45
- Uktamova Yulduz Umarovna, Khudoyarova Dildora Rakhimovna**
IDENTIFICATION OF RISK FACTORS AND PATHOGENESIS OF PREECLAMPSIA (LITERATURE REVIEW).....51

INFECTIOUS DISEASES

- Axmedova Gulchehra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDITIS AND MYOPERICARDITIS IN PATIENTS WITH COVID-19.....59
- Akhmedova Gulchekhhra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE ROLE OF POLYMORPHIC GENES MMP-9 AND TIMP-1 IN MYOCARDITIS CAUSED BY SARS-COV-2.....69

PEDIATRICS DISEASES

- Tashmatova Gulnoza Aloyevna, Khalilova Zilola Abdurauf qizi**
CHARACTERISTICS OF THE INTESTINAL MICROBIOME IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA ASSOCIATED WITH MYCOPLASMA AND CHLAMYDIA INFECTIONS.....77
- Khudaynazarova Salomat Ruzibaevna, Kuryazova Sharofat Masharipovna, Tashenova Gulnora Tolipovna**
STATUS OF VITAMIN D IN CHILDREN AND ITS INFLUENCE ON THE COURSE OF PNEUMONIA.....83

ONCOLOGY

- Allazov Iskandar Sallakh ugli Allazov Sallakh Allazovich, , Allazov Feruz Niyazovich, Madalimov Akhror Alievich**
MORPHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL METHODS IN VERIFICATION OF NON-MUSCLE INVASIVE BLADDER CANCER.....90

12. **Djuraev Mirjalol Dehqanovich, Melikulov Asliddin Khamrakulovich**
DIRECT RESULTS OF COMBINED GASTRECTOMY WITH DISTAL HEMIPANCREATECTOMY WITH SPLENECTOMY FOR LOCALLY ADVANCED GASTRIC CANCER.....97
13. **Minnulin Irkin Rashidovich, Mirzakulov Buned Gaybullaevich, Aslanova Lobar Melikmuradowna, Rahimov Nodir Makhammatkulovich**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION AND DIAGNOSTIC CAPABILITIES IN URETERAL CANCER: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL APPROACHES.....102
14. **Mustafayev Tojiddin Kurbanovich**
NEPHROBLASTOMA IN CHILDREN: TREATMENT STRUCTURE AND CLINICAL OUTCOME ANALYSIS.....108
15. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
THE ROLE OF MACROPHAGES (CD68+) IN THE IMMUNE MICROENVIRONMENT AND THEIR INFLUENCE ON THE OUTCOMES OF SOFT TISSUE SARCOMAS TREATMENT.....120
16. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
IMMUNE MICROENVIRONMENT OF SOFT TISSUE SARCOMAS: THE ROLE OF T-LYMPHOCYTES AND MACROPHAGES IN PREDICTING THERAPY EFFICACY....126
17. **Tillyashaikhov Mirzagolib Nigmatovich, Xakkulov Erkin Bekmirzayevich, Alimov Jaloliddin Usmonkhon Ugli**
COMPARATIVE ANALYSIS OF PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN LEVEL AND PROSTATE VOLUME WITH OVERACTIVE BLADDER IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER.....135
18. **Yusupbekov Abrorjon Akhmadjanovich, Djuraev Murjalol Dekhqonovich, Djumanazarov Temirbek Matchanovich, Rasulov Abdugaffor Elmanovich, Rakhimov Okiljon Abdukhalilovich**
ESOPHAGEAL CANCER: THE ROLE OF PREOPERATIVE CHEMOTHERAPY IN COMBINATION TREATMET.....142

TRAUMATOLOGY

19. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
RESULTS OF TREATMENT OF LAMBAR DYSPLASIA AND CONGENITAL EXTRACTION IN NURTURAL CHILDREN.....148
20. **Jongirov Sobir Abdukhoshimovich, Kholkhujayev Farrukh Ikramovich, Saleev Bahodur Vakhobovich, Abdusamatov Shahriddin Nuriddin Ogli.**
CHRONIC SHOULDER JOINT INSTABILITY: A HISTORICAL REVIEW AND TRENDS IN SURGICAL TREATMENT.....155
21. **Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Baymuratova Aziza Charievna**
ULTRASOUND BASED DETECTION OF INTERNAL KNEE JOINT INJURIES AND FORMULATION OF INDIVIDUALIZED REHABILITATION: AN INNOVATIVE APPROACH IN MEDICINE.....166
22. **Kodirov Ma'ruf Abdumajitovich, Mamatkulov Oybek Xoliqovich, Teshayev Temur Nematovich**
RESULTS OF TREATMENT OF FRACTURES OF THE DISTAL END OF THE FEMUR USING THE NEW DEVICE BY THE METHOD OF RETROGRAD BLOCKING INTRAMEDULAR OSTEOSYNTHESIS.....174

23. **Khodzhanov Iskandar Yunusovich, Gaffarov Farrukh Abdualievich**
ANALYSIS OF MODERN TREATMENT METHODS FOR PATIENTS WITH BOAT FRACTURES AND DISTAL SYNDESMOSIS (LITERATURE REVIEW).....179
24. **Ruziev Shakhzod Olimdjon ugli, Shorustamov Mukhammad Tadjalievich**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ULNAR FRACTURES: ANALYSIS OF METHODS, CLINICAL APPROACHES AND DEVELOPMENT PROSPECTS.....187
25. **Temurov Alisher Akmaljon o'g'li**
IMPROVEMENT OF OSTEOSYNTHESIS METHODS FOR DISTAL INTERCOSTAL SYNDESMOSIS RUPTURE.....198
26. **Yamshchikov Oleg Nikolaevich, Yemelyanov Sergey Aleksandrovich, Tilyakov Xasan Azizovich**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....204

INTERNAL MEDICINE, ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

27. **Allazov Salakh Allazovich**
CLASSIFICATION OF SCIENCES, INCLUDING MEDICAL.....211
28. **Khamraev Abror Asrarovich, Tursunova Minavara Ulugbekovna, Abdullaev Ulugbek Sayfullaevich**
MOLECULAR-GENETIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF CHRONIC PANCREATITIS OF DIFFERENT GENESIS.....217
29. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Musayeva Lola Jurayevna, Ilkhamova Zilola Erkindjanovna, Baykhanova Dilrabo Djamaliddinovna**
PATHOGENETIC RATIONALE FOR THE NECESSITY OF REINFUSION OF ASCITIC FLUID IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS.....224
30. **Xoshimov Bobir Luxmonovich, Kuylanov Baxtiyor Bazorboyevich**
EFFECT OF CHRONIC STRESS ON GENERATIONAL HYPOCAMP MORPHOLOGY.....230
31. **Bilalov Bakhodir Erkinovich, Bilalov Erkin Nazimovich, Oripov Okilkhon Ilyasovich.**
RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES ON THE ANTI-ADHESIVE ACTIVITY OF A HYDROGEL BASED ON THE SODIUM SALT OF CARBOXYMETHYLCELLULOSE.....237
32. **Khudoykulova Farida Vafokulovna**
THE IMPORTANCE OF NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY IN TREATING NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....245

MORPHOLOGY

33. **Berkinov Ulugbek Bazarbayevich, Ermatov Boratjon Raxmatovich**
A MATHEMATICAL MODEL FOR ESTIMATING THE LENGTH OF THE ESOPHAGUS BASED ON ANTHROPOMETRIC INDICATORS, TAKING INTO ACCOUNT GENDER.....256
34. **Indiaminov Sayit Indiaminovich, Jabborov Otabek Yusupovich**
PATHOPHYSIOLOGY AND PATHOMORPHOLOGY OF PULMONARY CONTUSIONS IN CLOSED BLUNT CHEST TRAUMA262
35. **Oripov Firdavs Suratovich, Togayeva Gulnora Siddiqovna**
REACTIVE MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE PANCREATIC PARENCHYMA IN EXPERIMENTAL HYPERTHYROIDISM271

36. **Tojiboyev Temur Topvoldi Ogli, Makhamov Nosirjon Juraevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE KIDNEYS DURING GESTATIONAL PYELONEPHRITIS IN THE SECOND AND THIRD PREGNANCIES.....278

OPHTHALMOLOGY

37. **Mamasoliev Zokhidjon Nematovich, Rustamjonov Abdurashid Bakhram Ugli, Axmedov Nozimbek Numonbek Ugli**
MODERN EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE GLAUCOMA ATTACK IN VALLEY CONDITIONS IN ACCORDANCE WITH NON-COMMUNICABLE CHRONIC DISEASE COMORBIDITY.....286
38. **Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Azizov Mardon Mavlonovich**
THE ROLE AND CHARACTERISTICS OF DOPAMINE IN THE RETINAL LAYER OF THE EYE IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....295

ENDOCRINOLOGY

39. **Kodirova Nargizakhon Umarovna, Djuraeva Aziza Shakhzadeevna**
METABOLIC NATURE OF OBESITY AND PREDIABETES IN THE CONTEXT OF PERIPHERAL NEUROPATHY.....304
40. **Magzumova Shahknoza, Vosikov Botirbek**
NEUROENDOCRINE MECHANISMS OF COMORBIDITY BETWEEN ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS AND HYPOTHYROIDISM.....315

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

41. **Ibragimova Malika Khudaiberganovna, Ruzikulova Munira Shukhrat Kizi.**
IMPROVING PERIODONTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....321
42. **Sanakulov Jamshed Olloberdiyevich**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTING PERIODONTAL DISEASES DEVELOPED DUE TO WATER CONSUMPTION FROM UNDERGROUND WELLS.....333

SURGERY

43. **Allazov Salakh Allazovich.**
EPICYSTOSTOMY, CYSTOCUTANEOSTOMY, EPICYSTOCUTANEOSTOMY.....344
44. **Askarov Pulat Azadovich, Akbarov Mirshavkat Mirolimovich**
HYBRID MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....351
45. **Iskandarov Yusuf Nazimovich**
COMPREHENSIVE SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTRAL HERNIA AND MORBID OBESITY.....356

OTORHINOLARYNGOLOGY

46. **Davronov Usmon Farmonkulovich, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir Alisherovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich.**
VASOMOTOR RHINITIS: UNRESOLVED PROBLEMS TO DATE.....365

47. Davronov Usmon Farmonkulovich, Narzullayev Igor Dilmurodovich.	
DIAGNOSTIC ASSESSMENT OF THE CALORIC TEST IN VESTIBULAR DISORDERS.....	373
48. Dustboboyev Dilshod, Khayitov Alisher.	
THE TACTICS OF CONSERVATIVE TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN.....	379
49. Khodjiyeva Kamilla Feruzovna, Rasulova Kibriyo Abdurakhmon Qizi	
THE USE OF VESTIBULAR TESTS IN PATIENTS TO DETERMINE THE LEVEL OF LESION OF THE VESTIBULAR APPARATUS.....	386
50. Narzullayev Igor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich	
DIAGNOSTICAL EVALUATION OF CALORIC NISTAGMA IN VESTIBULAR DISORDERS.....	393
51. Narzullayev Igor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich, Eshpulatov Abdusattor ugli	
CHANGES IN ROTATIONAL TEST DATA IN PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....	399
52. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Erkinova Kamola	
MODERN CONCEPTS OF VASOMOTOR RHINITIS.....	406
53. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir	
IMPROVING CONSERVATIVE TREATMENT TACTICS IN WOMEN OF CHILDBEARING AGE WITH VASOMOTOR RHINITIS.....	412
54. Normirova Nargiza Nazarovna, , Davronov Usmon Farmonkulovich	
STUDY OF POSITIONAL PAROXYSMAL NYSTAGMUS IN PATIENTS WITH DIZZINESS.....	420
55. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, Normuradov Nodir Alisherovich	
STUDIES OF POST-ROTATIONAL NYSTAGMUS IN ADOLESCENTS.....	425
56. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, , Normuradov Nodir Alisherovich	
OPTIMISATION OF DIAGNOSIS OF VARIOUS FORMS OF VESTIBULAR DYSFUNCTION.....	432
57. Shodiyev Anvar Erkinovich, Akramov Shamsiddin Abdisamadovich, Normurodov Nodir	
OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS IN PATIENTS WITH CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....	438
58. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
VASOMOTOR RHINITIS IN THE CLINICAL PRACTICE OF A GENERAL PRACTITIONER.....	444
59. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
A NEW APPROACH IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC VASOMOTOR RHINITIS.....	451
60. Uktamov Diyorbek Shuxratovich, Narzullayev Igor Dilmurodovich	
ASSESSMENT OF THE VESTIBULAR ANALYZER IN IMPAIRED BALANCE FUNCTION.....	457
61. Xatamov Jakhongir Abruyevich	
ON THE ISSUE OF RHINOSEPTOPLASTY FOR DEFORMITIES OF THE EXTERNAL NOSE WITH A DEVIATED NASAL SEPTUM.....	463

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

UDK: 616.441-008.64-055.26-07-08

NASRETDINOVA Makhzuna Takhsinovna
DSc, professor
TADJIBAYEV Dilshod Anorboyevich
Samarkand State Medical University Samarkand
ERKINOVA Kamola Faxriddinovna
Assistant
Alfraganus university

MODERN CONCEPTS OF VASOMOTOR RHINITIS

For citation: Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Erkinova Kamola. Modern concepts of vasomotor rhinitis. // Journal of Biomedicine and practice. - 2025, vol. 10, issue 4.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17088052>

ABSTRACT

This article discusses vasomotor rhinitis, its symptoms, diagnosis, and treatment. It reviews current understanding of the mechanisms underlying the development of the disease, as well as new approaches to diagnosis and therapy. Particular attention is paid to the differences between allergic and non-allergic rhinitis, as well as to diagnostic methods used in practice. The concluding section highlights the importance of a comprehensive approach to the treatment of vasomotor rhinitis in order to achieve positive results.

Keywords: vasomotor rhinitis, tumor, mucous membrane, nasal congestion.

НАСРЕТДИНОВА Махзуна Тахсиновна
DSc, профессор
ТАДЖИБАЕВ Дилшод Анорбоевич
Самарканд давлат тиббиёт университети
ЭРКИНОВА Камола Фахриддиновна
Ассистент
Университет Альфраганус

ВАЗОМОТОР РИНИТ ҲАҚИДА ЗАМОНАВИЙ ТУШУНЧА

РЕЗЮМЕ

Ушбу мақола вазомотор ринит, унинг белгилари, диагностикаси ва даволаш масалаларини муҳокама қилишга бағишланган. Қасалликнинг ривожланиш механизмлари ҳақидаги замонавий тушунчалар, шунингдек диагностика ва терапияга янги ёндашувлар кўриб

чикилади. Аллергик ва аллергия бўлмаган ринит ўртасидаги фарқларга алоҳида эътибор қаратилади, шунингдек амалиётда қўлланиладиган ташхисот усуллари келтирилган. Хулоса қисмида, ижобий натижаларга эришиш учун вазомотор ринитни даволашда комплекс ёндашувнинг муҳимлиги қайд этилган.

Калит сўзлар: вазомотор ринит, тумов, шиллиқ парда, бурун битиши.

НАСРЕТДИНОВА Махзуна Тахсиновна

DSc, профессор

ТАДЖИБАЕВ Дилшод Анорбоевич

Самаркандский государственный медицинский университет

ЭРКИНОВА Камола Фахридиновна

Ассистент

Университет Альфраганус

СОВРЕМЕННЫЕ ПОНЯТИЯ ОБ ВАЗОМОТОРНОМ РИНИТЕ

РЕЗЮМЕ

Эта статья посвящена обсуждению вазомоторного ринита, его симптомов, диагностики и лечения. Будут рассмотрены современные представления о механизмах развития заболевания, а также новые подходы к диагностике и терапии. Особое внимание уделяется различиям между аллергическим и неаллергическим ринитом, а также методам диагностики, применяемым на практике. В заключительной части отмечена важность комплексного подхода к лечению вазомоторного ринита для достижения положительных результатов.

Ключевые слова: вазомоторный ринит, опухоль, слизистая оболочка, заложенность носа.

Кириш

Вазомотор ринит аллергия бўлмаган ринит деб ҳам аталади, юқори нафас йўлларининг энг кенг тарқалган касалликларидан бири бўлиб ҳисобланади. У бурун шиллиқ қаватининг чанг, тутун, таъсирловчи моддаларнинг буғлари ва ҳароратнинг ўзгариши каби турли хил ташқи таъсирловчиларга сезгирлигининг ошиши билан тавсифланади. Симптомлар тумов, бурун битиши ва тез-тез аксириш хуружларини ўз ичига олади. Вазомотор ринитнинг юқори тарқалишига қарамасдан, унинг этиологияси ва ривожланиш механизмлари ҳақида замонавий тушунчалар етарлича ўрганилмасдан қолган. Вазомотор асаб толаларининг назоратсиз фаоллашуви ҳамда бурун шиллиқ қаватининг вазоконстриктор ва вазодилататор реакцияларидаги ўзгаришлар ушбу патологиянинг ривожланишига таъсир этувчи асосий омиллар бўлиб ҳисобланади.

Мазкур мақолада биз вазомотор ринитнинг ривожланиш механизмлари ҳақидаги замонавий тушунчаларни, шунингдек, ушбу бузилишни ташхислаш ва даволашга янги ёндашувларни кўриб чиқамиз. Илмий тадқиқотлар ва шифокорларнинг тўпланган тажрибасини ўрганиб, биз ушбу муаммони яхшироқ тушунамиз ва уни бошқариш учун самарали стратегияларни ишлаб чиқамиз.

Вазомотор ринитни кейинги ўрганиш нафақат ушбу бузилишдан азият чекадиган беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилашга ёрдам беради, балки бурун шиллиқ қаватининг асосий симптомлари ва юқори сезувчанлигини нейтраллаштирадиган янги профилактика ва даволаш усуллари ишлаб чиқишга олиб келади. Бундай тадқиқотлар ҳар бир беморга индивидуал ёндашувни ривожлантириш ва келажакда даволаш натижаларини яхшилаш учун муҳим аҳамиятга эга бўлиши мумкин.

Касалликнинг таърифи. Касалликнинг патогенези

Вазомотор ринит - бурун бўшлиғининг сурункали касаллиги бўлиб, бурун шиллиқ қаватидаги қон томирлар тонусининг бузилган регуляцияси билан тавсифланади. У бурун

битиши, нафас олишнинг қийинлашиши ва аксириш каби симптомларнинг даврий равишда пайдо бўлишига олиб келади [1].

Вазомотор ринитнинг патогенези қон томирларининг физик, кимёвий ёки эмоционал таъсирловчиларга реактивлигининг ошиши билан боғлиқ. Тадқиқотларнинг кўрсатишича, адреналин, гистамин, норадреналин ва бошқа баъзи медиаторлар сингари бир қатор моддалар ролидаги номутаносиблик туфайли қон томир тонусининг регуляцияси бузилади.

Аллергик бўлмаган ринитнинг патофизиологияси ҳали тўлиқ ўрганилмаган мураккаб механизмдир. Унинг пайдо бўлишининг асосий сабабларидан бири бурун шиллиқ қаватининг марказий асаб тизими билан ўзаро таъсирини бошқарадиган симпатик ва парасимпатик нервлар регуляциясининг бузилиши ҳисобланади. Одатда бурун бўшлиғидаги шиллиқ секрецияси асосан парасимпатик асаб тизими томонидан, қон томир тонуси эса симпатик асаб тизими томонидан тартибга солинади. Бироқ, нерв импульсларини узатиш учун масъул бўлган медиаторларнинг номутаносиблиги қон томирларининг ўтказувчанлигини ошишига ва шиллиқ ости бурун безларидан шилимшиқ ишлаб чиқарилиши кучайишига олиб келади. Натижада, тумов, қичишиш ва аксириш каби симптомлар пайдо бўлади. Таъкидлаш жоизки, симптомларнинг ифодаланиши турли одамларда фарқ қилиши ва устун бўлган кўринишларга боғлиқ бўлиши мумкин.

Ушбу патология аллергенлар (чанг, гулчанг, пар, озик-овқатдаги аллергенлар), иқлим ўзгариши, кимёвий таъсирловчилар (тамаки тутуни, хушбўй хид), гормонал ўзгаришлар (хомиладорлик, менопауза), жисмоний зўриқиш ва стресс каби турли омиллар томонидан чақирилиши мумкин. Вазомотор ринит билан касалланган беморларда қон томир дистонияси, мавсумий аллергия ва ичаклар таъсирланиш синдроми каби ёндош бузилишлар борлиги ҳам аниқланиши мумкин.

Вазомотор ринит аллергик касаллик бўлмаса-да, айрим симптомлар ва унинг ривожланиши аллергик ринитга ўхшаш бўлиши мумкин, қайсиқим қиёсий ташхисни мураккаблаштиради ва мутахассис билан маслаҳатлашишни талаб этади.

Касалликнинг симптомлари

Устун бўлган симптомларга қараб, вазомотор ринит билан касалланган беморлар икки гуруҳга ажратилиши мумкин. Биринчи гуруҳга бурун битиши бўлган беморлар киради, қайсиқим димланиш ҳолатлари борлигини англатади ва ушбу ҳолатда шиш туфайли бурун орқали нафас олиш бутунлай тўхтади. Шиллиқли ажралма ажралаши кузатилмайди [2]. Иккинчи гуруҳ - нам бурунли, яъни ринореяли (тумовли) беморлардир. Уларда ҳам шиш туфайли нафас олишнинг қийинлашиши кузатилади, аммо унга қўшимча равишда ўртача ёки кучли шиллиқ ажралаши мавжуд бўлади.

Бурун битиши буруннинг бир ярмида ҳам, иккинчи ярмида ҳам намоён бўлиши мумкин. Ушбу симптом, айниқса, бемор ётганда ва бир ёнбошдан иккинчисига ўгирилганда ёрқин намоён бўлади.

Вазомотор ринит одамни, одатда, бир неча йил давомида соғайиш тенденциясини намоён этмасдан безовта қилади. Атмосфера босими, ҳарорат ва намликнинг ўзгариши натижасида юзага келиши мумкин бўлган мавсумий кўзғалишлар пайтида беморлар ўз ҳолатини аллергик ринит деб хато қилишлари мумкин.

Бундан ташқари, вазомотор ринитдан азият чекадиган кишилар аксириш ва хид билишнинг бузилишидан шикоят қилишлари мумкин. Улар атроф-муҳитнинг турли омилларига, масалан, кучли ҳидларга, совуқ ва қуруқ ҳавога, шунингдек спиртли ичимликлар ва аччиқ овқатларни истеъмол қилишга ўта сезгир [3].

Ташхисоти

Вазомотор ринит ташхисоти ўз ичида қатор клиник ва лаборатор усулларни мужассам этади [6].

1. Анамнез ва симптомлар: Вазомотор ринит ташхисини фақат юқумли ёки аллергик ринитга ишора этадиган маълумотлар бўлмаганидагина қўйиш мумкин. Юқумли ринитнинг белгилари: бурундан йирингли ажралма ажралиши, ҳалқумнинг орқа девори бўйлаб шилимшиқ оқиши, пешона ва ёноқларда босим ва оғриқ, 38°C гача иситма, шунингдек томоқда оғриқни ўз ичига олади. Агар ушбу симптомлар беморни ўн кун ёки ундан кўпроқ вақт давомида безовта килса, даволаш тайинланиши учун шифокорга мурожаат этиш лозим. Иситма бўлмаслиги мумкин, шунинг учун унинг мавжудлиги ҳар доим ҳам антибиотикларни қўллаш учун асос бўла олмайди. Физикал текширувдан сўнг, йиринг кўпинча ўрта бурун чиганоғи бўйлаб гиперемия (қизариш), шиш ёки пўстлоқ билан ўрта йўл соҳасида аниқланади.

Вазомотор ринитни аллергик ринитдан фарқлаш баъзан қийин вазифа бўлиши мумкин. Уларнинг симптомлари кўпинча жуда ўхшаш бўлади.

Бирок, анамнезни (касаллик тарихини) диққат билан тўплаш, аллергологик синамаларни ўтказиш ва организм аллергенларга жавобан ишлаб чиқарадиган зардобдаги IgE антитаначалари борлигига лаборатор қон таҳлилини ўтказиш орқали ринитнинг ушбу вариантларини ажратиш мумкин.

Тумов симптомлари ва унинг пайдо бўлиш вақти аллергик бўлмаган ва аллергик ринитни ажратишга ёрдам бериши мумкин. Гулчангнинг мавсумий чўккилар, уй ҳайвонлари ёки моғор споралари мавжудлиги, шунингдек, симптомларнинг пайдо бўлишини келтириб чиқарадиган иқлим ўзгариши ринитнинг аллергик табиатини кўрсатиши мумкин.

2. Бурун бўшлиғини кўздан кечириш ва шиллиқ қаватни яллиғланиш, шиш ва қон томирларининг гиперреактивлиги белгиларини текшириш.

3. Аллергологик синамалар: аллергик омилга шубҳа қилинганда, қон зардобда организмнинг аллергик реактивлигини аниқлаш учун аллергологик синамалар ёки тестлар ўтказилиши мумкин.

4. Функционал тестлар: айрим ҳолларда риноманометрия (бурундаги ҳаво оқимининг қаршилигини ўлчаш), ринофлуорометрия (бурун секрецияси ҳажмини ўлчаш) ва бошқалар каби махсус функционал тестлар ўтказилиши мумкин.

5. Умумий таҳлиллар: айрим қон ва сийдик умумий таҳлиллари вазомотор ринит симптомларига ўхшайдиган бошқа касалликларни истисно этишга ёрдам беради.

Таъкидлаш жоизки, вазомотор ринит диагностикаси фақат тиббий вазифадир ва мустақил равишда ташхис қўйиш мумкин эмас. Кенг қамровли текширув ва ташхис қўйишдан сўнг шифокор текширилаётган касаллик симптомларини бартараф этиш учун тегишли давони тавсия этиши мумкин [4].

Даволаш

Атир, тамаки тутуни, ювиш воситалари ва бошқалар каби омиллар билан алоқани истисно этиш ушбу касаллик симптомларини сезиларли даражада камайтириши мумкин. Агар бундай қўзғатувчиларнинг таъсирини тўлиқ бартараф этишнинг иложи бўлмаса, беморга дори-дармон терапияси тайинланади, қайсиқим касалликнинг намоён бўлишини камайтиришга ёрдам беради. Кўп ҳолларда, биринчи навбатда устун симптомга қаратилган аста-секин фармакологик даволаш қўлланилади [5].

Вазомотор ринитни даволашда энг самарали биринчи қатордаги препаратлар томчи ёки спрей шаклидаги интраназал кортикостероидлардир. Улар шиш ва яллиғланишни камайтириб, бурун шиллиқ қаватига таъсир этади. Одатда, улар беморлар томонидан яхши ўтказилади. Бурунда қуруқлик, пўстлоқ ҳосил бўлиши ва тўсиқнинг таъсирланиши каби ножўя таъсирлар жуда кам учрайди [7].

Кўпгина тадқиқотлар вазомотор ринитни даволашда маҳаллий интраназал стероидларнинг самарадорлигини тасдиқлайди. Ҳозирги вақтда флутиказон пропионат ва беклометазон FDA (озик-овқат маҳсулотлари ва дори-дармонлар сифатини санитар назорат қилиш Бошқармаси) томонидан тасдиқланган ягона долзарб стероид препаратлар бўлиб

ҳисобланади. Флутиказон пропионат тўрт ёшдан катта беморларни даволаш учун хавфсиздир. Будесонид ҳам ўз самарадорлигини кўрсатди ва В даражасига эга бўлган ягона стероид препарат бўлиб саналади, қайсиқим унинг ҳомиладорликнинг барча муддатларида қўллаганда хавфсизлигини англатади.

Вазомотор ринитни жарроҳлик йўли билан даволаш муаммонинг илдизини бартараф этиш учун мўлжалланмаган, аммо у бурун йўллариининг ўтказувчанлигини сезиларли даражада яхшилаши мумкин. Бироқ, унинг ортиқча шилимшиқ ажралиши, аксириш, қичишиш ва ҳид билишни йўқотиш каби симптомларга таъсири деярли сезилмайди.

Хулоса

Вазомотор ринит ҳақида замонавий тушунчалар ушбу касалликнинг ривожланиш механизмларини аниқроқ баҳолашга ҳамда уни олдини олиш ва даволашнинг самарали усулларини ишлаб чиқишга имкон беради. Аммо, ижобий натижаларга эришиш учун нафақат фармакологик препаратларни, балки даволашнинг дори-дармонсиз усулларини ҳам ўз ичига олган комплекс ёндашув зарурдир.

REFERENCES | ЧОСКИ | IQTIBOSLAR:

1. Arefieva N. A. et al. VASOMOTOR RHINITIS: PATHOGENESIS, DIAGNOSIS AND PRINCIPLES OF TREATMENT (CLINICAL GUIDELINES). – 2014.(in Russ)
2. Durova G. U., Karabaev H. E. Current state of diagnostics and treatment of vasomotor rhinitis // New day in medicine. - 2019. - No. 3. - P. 30-34. (in Russ)
3. Nasretdinova M. et al. Treatment of vasomotor rhinitis using low-frequency ultrasound in a combined form // Journal of the Vestnik Vracheva. - 2013. - V. 1. - No. 4. - P. 125-127. (in Russ)
4. Nasretdinova M. T. et al. EVALUATION OF CLINICAL EFFICACY OF RADIO WAVE SURGERY IN PATIENTS WITH VASOMOTOR RHINITIS //Miasto Przyszłości. - 2023. - V. 37. - P. 62-72. (in Russ)
5. Nasretdinova M. T. The state of systemic humoral and local immunity in children with vasomotor rhinitis // Otolaryngology. Eastern Europe. - 2020. - V. 10. - No. 3. - P. 215-221. (in Russ)
6. Nurova G. U. Comparative Characteristics of Minimally Invasive Surgery for Vasomotor Rhinitis // TOPICAL ISSUES IN CRITICAL MEDICINE. - 2021. - P. 53-53. (in Russ)
7. Hellings PW, Klimek L, Cingi C et al. Non-allergic rhinitis: Position paper of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Allergy 2017; 72: 1657–65.
8. Akdis CA, Bachert C, Cingi C, Dykewicz MS, Hellings PW, Naclerio RM, Schleimer RP, Ledford D. Endotypes and phenotypes of chronic rhinosinusitis: a PRACTALL document of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology and the American Academy of Allergy, Asthma & Immunology. Journal of Allergy and Clinical Immunology 2013 Jun;131(6):1479-90.
9. Bernstein JA. Nonallergic rhinitis: therapeutic options. Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology 2013 Aug;13(4):410-6.
10. Pattanaik D, Lieberman P. Vasomotor rhinitis. Current Allergy and Asthma Reports 2010;10(2):84-91.
11. Kérdö I. [An index for the evaluation of vegetative tonus calculated from the data of blood circulation.] Acta Neurovegetativa (Wien) 1966;29(2):250-68.
12. Cervin A, Andersson M. Intranasal steroids and septum perforation – an overlooked complication? A description of the course of events and a discussion of the causes. Rhinology 1998 Sep;36(3):128-32.
13. Luo X, Ma R, Wu X, Xian D, Li J, Mou Z, Li H. Azelastine enhances the clinical efficacy of

- glucocorticoid by modulating MKP-1 expression in allergic rhinitis. *European Archives of Oto-Rhino-Laryngology* 2015;272(5):1165-73.
14. Imamov O. S., Rizaev J. A., Toxtayev G. S. A SURVEY OF BULLOUS DISEASES CLINICOEPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS //Central Asian Journal of Medicine. – 2025. – №. 2. – С. 65-70.
 15. Alimdjanovich R. J., Ugli T. N. K. CLINICAL AND ANATOMICAL FEATURES OF NASAL DEFORMITY IN PATIENTS WITH UNILATERAL CLEFT LIP AND PALATE AFTER CHEILOPLASTY //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2023. – Т. 5. – №. 08. – С. 13-22.
 16. Фаттаева Д., Ризаев Ж., Рахимова Д. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГАЙМОРИТА ПРИ БРОНХО-ЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ //SCIENTIFIC IDEAS OF YOUNG SCIENTISTS. – 2021. – С. 28.
 17. Polatova Djamila , Madaminov Ahmad, Raximov Nodir . Significance of expression PD-L1 and p53 proteins in human papillomavirus-associated oropharyngeal squamous cell carcinoma// *Journal of Biomedicine and Practice*. 2022, vol . 7, issue 4, pp . 144-151
 18. Abdurakhmonov F. R., Rakhimov N. M., Abdurakhmonova F. F. Special choices for the treatment of complications of the soft tissue injuries of the facial region //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2023. – Т. 5. – №. 10. – С. 24-26.

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000